

№УДК 727.1

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ С УГЛУБЛЕННОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКОЙ

КОРНИЛОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

доктор архитектуры, профессор НАО «КАТИУ им. С. Сейфуллина»,
г. Астана, Республика Казахстан

АНДРИШУЛИК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

магистр, старший преподаватель НАО «КАТИУ им. С. Сейфуллина»,
г. Астана, Республика Казахстан

ЦОЙ АННА ЭДУАРДОВНА

студент ГОП “Архитектура” НАО «КАТИУ им. С. Сейфуллина»,
г. Астана, Республика Казахстан

***Аннотация.** Развитие физической культуры среди детей и подростков является одним из приоритетных направлений современной образовательной системы. В условиях роста интереса к здоровому образу жизни и физической активности возрастает необходимость проектирования общеобразовательных школ, в которых учебный процесс сочетается с углубленной спортивной подготовкой. Такие образовательные учреждения обеспечивают не только получение общеобразовательных знаний, но и формируют устойчивую культуру физического развития, создавая условия для регулярных тренировок и укрепления здоровья учащихся.*

***Ключевые слова:** архитектурное проектирование, функционально-планировочная структура, эффективная взаимосвязь, принципы, аспекты, градостроительные факторы, природно-климатические условия.*

Современное развитие образовательной архитектуры связано с переходом от традиционной модели школьного здания к многофункциональной образовательной среде. В данном контексте школа рассматривается как комплексное пространство, объединяющее учебные, спортивные и социальные функции. Интеграция спортивной инфраструктуры в структуру здания позволяет сформировать активную образовательную среду, способствующую гармоничному развитию личности учащихся, а также повышает эффективность использования пространства за счет его многофункциональности [1].

В процессе проведения исследования выявлено, что одним из ключевых принципов проектирования школ с углубленной спортивной подготовкой является функциональное зонирование здания. В структуре образовательного комплекса выделяются учебная, спортивная, общественная, административная и хозяйственная зоны. Учебная зона включает классы, специализированные кабинеты, лаборатории, библиотеку и пространства для индивидуальной и групповой работы. Спортивная зона представляет собой важнейший элемент такой школы и включает универсальные и специализированные спортивные залы, тренажерные помещения, раздевалки, душевые, медицинские кабинеты и помещения для хранения инвентаря. Общественная зона объединяет актовый зал, столовую, рекреационные пространства, коворкинг и зоны отдыха, а административная — кабинеты управления и служебные помещения [2].

Рациональная функционально-планировочная структура здания обеспечивает эффективную взаимосвязь всех зон. Учебные и спортивные помещения должны быть соединены удобными и логичными коммуникациями, позволяющими быстро и безопасно перемещаться между ними. При этом важным является принцип частичной автономности спортивного блока, что позволяет использовать его для проведения соревнований, тренировок

и внешкольных мероприятий без нарушения учебного процесса. Спортивный блок часто размещается на первом этаже или в отдельном объеме здания, что обеспечивает удобную связь с уличными площадками и снижает уровень шума в учебных помещениях.

Выявлено, что особое внимание при проектировании следует уделять организации потоков учащихся. Это связано с тем, что в периоды перемен происходит интенсивное перемещение. В связи с этим, коридоры, лестницы и холлы должны обладать достаточной пропускной способностью. При этом- планировочные решения должны минимизировать пересечение потоков учащихся разных возрастных групп и обеспечивать безопасное передвижение. Важным является также создание удобных связей между раздевалками, спортивными залами и выходами на открытые спортивные площадки [3].

Интеграция образовательных и спортивных функций является одним из основополагающих принципов проектирования. Спортивная инфраструктура должна быть органично включена в планировочную структуру здания, обеспечивая удобную связь с учебными и рекреационными зонами. При этом необходимо учитывать требования акустической изоляции и безопасности, чтобы спортивные занятия не мешали учебному процессу.

Не менее значимым принципом является многофункциональность пространства. Современные спортивные залы проектируются с учетом возможности их трансформации для различных видов деятельности: учебных занятий, тренировок, соревнований и массовых мероприятий. Для этого используются мобильные перегородки, трансформируемые трибуны и универсальные покрытия. Рекреационные зоны также приобретают многофункциональный характер, выступая пространствами для отдыха, общения и неформального обучения [4].

Архитектурно-планировочная структура школы спортивной направленности должна формироваться по модульному принципу. В составе здания выделяются основные функциональные блоки, что обеспечивает гибкость планировочных решений и возможность адаптации пространства к изменяющимся условиям. Такой подход способствует эффективному использованию площади и упрощает модернизацию здания в будущем [5].

Важным аспектом является формирование развитой спортивной инфраструктуры как внутри здания, так и на территории школы. Внутренние спортивные пространства включают универсальные и специализированные залы, тренажерные помещения и зоны восстановления. На территории школы размещаются открытые спортивные сооружения: футбольные поля, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта, а также зоны для разминки и физической подготовки. Территория должна быть благоустроена, озеленена и обеспечена безопасными пешеходными связями.

Выявлено, что при проектировании необходимо учитывать:

- градостроительные условия размещения объекта;
- природно-климатические условия;
- комфортность и здоровосберегающая среда;
- энергоэффективность и устойчивость развития;
- обеспечение безопасности и доступности;

Градостроительные условия размещения объекта. Школа должна находиться в пределах пешеходной доступности жилых районов и иметь безопасные маршруты передвижения. В современных условиях школа нередко выполняет функцию общественного центра микрорайона, поэтому спортивные объекты могут использоваться жителями в вечернее время. Это требует организации отдельных входов и разграничения потоков пользователей.

Особое значение имеет учет *природно-климатических условий*. В северных регионах Казахстана с суровыми климатическими условиями приоритетным является размещение спортивных объектов внутри здания, что обеспечивает их круглогодичное использование. Открытые площадки при этом должны быть адаптированы к климатическим воздействиям, включая защиту от ветра и обеспечение безопасного покрытия.

Создание *комфортной и здоровьесберегающей среды* является одним из ключевых требований проектирования. Учебные и спортивные помещения должны иметь достаточное естественное освещение, эффективную вентиляцию и оптимальные температурные условия. Особое внимание уделяется качеству напольных покрытий, акустике спортивных залов и использованию экологически безопасных материалов. В спортивных помещениях требуется повышенный воздухообмен, что обусловлено интенсивной физической нагрузкой.

Современные школы проектируются с учетом принципов *энергоэффективности и устойчивого развития*. Использование теплоизоляционных материалов, энергосберегающих инженерных систем, естественного освещения и вентиляции с повторным использованием тепла позволяет снизить энергопотребление и повысить комфорт пребывания в здании.

Не менее важным является *обеспечение безопасности и доступной образовательной среды*. Все помещения должны соответствовать нормативным требованиям по пожарной безопасности, освещению, вентиляции и санитарным условиям. Архитектурная среда должна быть доступной для всех категорий пользователей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого предусматриваются пандусы, лифты, адаптированные санитарные помещения и специализированное оборудование.

Таким образом, проектирование общеобразовательной школы с углубленной спортивной подготовкой представляет собой комплексную архитектурную задачу, включающую функциональное зонирование, интеграцию различных видов спорта, создание гибкой и многофункциональной среды, а также учет градостроительных, климатических и инженерных факторов. Рациональная организация пространства и развитая спортивная инфраструктура позволяют сформировать современную образовательную среду, способствующую гармоничному развитию личности учащихся, укреплению их здоровья и формированию устойчивого интереса к физической культуре и спорту.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Lee J., Kim H. Design of Integrated Educational and Sports Facilities in East Asia // International Journal of Architectural Research. – 2022.
2. Кузнецова А.А. Архитектурно-планировочные решения специализированных школ спортивной подготовки // Вестник архитектуры и градостроительства. – 2021.
3. Беляева М.А. Архитектурно-планировочные принципы проектирования школ полного дня // Архитектура и проектирование. – 2022.
4. Kovács B. Sports-Oriented Education and its Architectural Challenges in Europe // Journal of Urban Design. – 2020.
5. Трофимов В.В. Архитектурно-функциональные решения учебно-спортивных комплексов нового поколения // Архитектурное наследие и современность. – 2020.